

III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 353

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ ФОРМИРОВАНИЮ СТАТУСА СЕВАСТОПОЛЯ КАК ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Кондакова К. С.

Средняя общеобразовательная школа № 8
г. Севастополь

В статье, на основе манифестов, указов, законодательных актов, докладов и иных письменных исторических источников, изучено экономическое, историческое развитие и политическое значение Севастополя как города, имевшего особый статус как в составе Российской империи, так и СССР, Украины и Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что историческая судьба города как военно-морского форпоста на южных границах России обусловлена его уникальным географическим положением. С момента основания город развивался как база флота и промышленный центр, тесно связанный с его строительством и обеспечением.

The economic and historical development and political significance of Sevastopol as the city, which had a special status in the Russian Empire, in the Soviet Union, in Ukraine and in the Russian Federation, are examined in the article. The study is based on the manifestos, decrees, legislative acts, reports and on other written historical sources. The author concludes that the historical destiny of the city as a naval outpost on the southern borders of Russia was caused by its unique geographical position. Sevastopol developed as a naval base and industrial center, associated closely with its construction and maintenance, since the founding of it.

Ключевые слова: город федерального значения, Севастополь, Российская Империя, СССР, Российская Федерация, военное губернаторство, градоначальство.

Key words: the city of Federal significance, Sevastopol, the Russian Empire, the Soviet Union, the Russian Federation, the military Governor, the borough.

«При сем не премину я Вашему сиятельству донести, что при самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему ее с моря положению; вошедши и осмотревшись, могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани – положением, величиною, глубиною».

Ф. А. Клокачев

Историческая судьба Севастополя как военно-морского форпоста на южных границах России изначально обусловлена его уникальным географическим положением. С момента основания город развивался как база флота и промышленный центр, тесно связанный с его строительством и обеспечением.

Согласно ст. 65 Конституции РФ, статус города федерального значения имеют города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. П. 1 ст. 5 Конституции РФ определяет их положение как равноправное, что, однако, не означает тождественности в государственно-правовом отношении: на их статус существенное влияние оказывают национальные, политические, экономические и иные условия. Города федерального значения имеют особый конституционно-правовой статус. Исключительное положение Москвы и Санкт-Петербурга обусловлено их политической, экономической, культурной значимостью и выполнением функций столиц государства. Почему, не обладая вышеперечисленной спецификой, Севастополь получил особый статус?

Проблемы федеративного устройства, условий развития конституционно-правовых статусов субъектов затрагивали в своих трудах А. В. Изингер, Д. Б. Агафонкин, Т. А. Богаткевич и др. Сегодня нет исследований, которые бы в комплексе обосновали получение Севастополем статуса города федерального значения. Причиной является то, что город вошел в состав России недавно – 18 марта 2014 года, а часть архивных документов засекречена.

8 (19) апреля 1783 года Екатерина II подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». 10 (21) февраля 1784 года Императорским Указом «Об устройствах укреплений по границам Екатеринославской Губернии» приказано построить *«крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение»* [9]. Севастополь вошел в состав образованной в феврале 1784 года Таврической области.

С 1787 город был выведен из Таврической области и причислен к военно-морским портам общегосударственного значения, подчинен назначаемой из Санкт-Петербурга военно-морской администрации. В 1791 году Императорский рескрипт вывел Черноморское адмиралтейское правление из подчинения Адмиралтейств-коллегии в Петербурге. Флот на Черном море управлялся из Херсона и подчинялся наместнику Г. А. Потемкину-Таврическому. С 1802 по 1865 годы система управления в Севастополе – военное губернаторство.

Указом Правительствующего Сената от 23 февраля 1804 года Севастополь получил статус главного военного порта. Главный командир флота и портов Черного моря с 1805 года являлся военным губернатором Севастополя. 30 апреля 1809 года Севастополь был объявлен главной черноморской крепостью, на которой стал подниматься особый крепостной флаг (как в Кронштадте, Выборге и Свеаборге) (Рис. 1). Городом управляли главные командиры Черноморского флота – Николаевские и Севастопольские военные губернаторы (Рис. 2).

Сложившаяся к середине XIX века политическая ситуация требовала укрепления стратегически важного города, к началу Крымской войны Севастополь превратился в мощную морскую крепость.

Одной из главных целей противников в Восточной войне было вытеснение России с Крымского полуострова, поэтому главный удар был нанесен по Севастополю. Именно после его падения стороны приступили к мирным переговорам. По Парижскому договору 1856 года Севастополь возвращался России, но ей (так же как Османской империи) запрещалось иметь Черноморский военный флот. На протяжении 15 лет Севастополь не восстанавливался и был включен в состав Ялтинского уезда Таврической губернии на правах заштатного города.

После подписания 1 марта 1871 года Лондонской конвенции, началось возрождение города. Это отразилось на административном статусе: в 1873 Севастополь выделяют из состава Таврической губернии и царским указом учреждается Севастопольское градоначальство. С 1873 по 1917 годы городом управляли градоначальники, назначаемые из лиц

Морского ведомства, являвшиеся одновременно командирами Севастопольского порта и комендантами Севастопольской крепости.

В связи с победой в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и подписанием Берлинского трактата Россия восстановила своё стратегическое господство на Черном море. Севастополь стремительно развивался. В 1890 ему присваивается статус морской крепости 3-го класса. 26 июля 1893 года утверждается герб Севастополя, отличавшийся от других городских гербов тем, что его структура и эмблемы имели общегосударственную символику.

К началу XX века Севастополю был возвращен статус главной военно-морской базы ЧФ. Начавшаяся 1 августа 1914 года Первая мировая война, перешедшая в революцию и гражданскую войну, в ходе которой политическая власть в городе менялась восемь раз, иностранная интервенция отрицательно сказались на экономике Севастополя. Город значительных разрушений не получил, но флот был уничтожен практически полностью. Декрет от 18 октября 1921 года, изданный Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров, постановил «образовать Автономную Крымскую Социалистическую Республику как часть РСФСР» [3], в которую был включен Севастополь. Город стал развиваться как рекреационный регион.

Согласно ст. 14 Конституции Крымской АССР 1937 года Севастополь подчинялся высшим органам государственной власти Крымской АССР. Развитие промышленности города в предвоенные годы способствовало технической реконструкции флота, Севастополь был хорошо укреплен с моря и воздуха.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в городе было введено военное положение. С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 годов продолжалась 250-дневная героическая оборона Севастополя. Она велась в условиях изолированности от Большой земли Севастопольского оборонительного района: обеспечение вооружением и продовольствием зависело от морских коммуникаций, которые подвергались непрерывным бомбардировкам.

После освобождения от немецкой оккупации в результате Крымской наступательной операции Государственный комитет обороны принял постановление № 5744 «О восстановлении главной военно-морской базы Черноморского флота в г. Севастополе» от 26 апреля 1944 г. [7]. Постановлением Совета Министров СССР № 2722 от 1 ноября 1945 г. «О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР» Севастополь был включен в список 15 городов, которые подлежали восстановлению в первую очередь [4]. В том же году решением Правительства СССР город был закрыт. В июне 1945 года, после упразднения Крымской АССР, Севастополь вошёл в состав Крымской области.

29 октября 1948 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР Севастополь был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнесен к категории городов республиканского подчинения [1, с. 281]. Однако в редакции 1948 года Конституции РСФСР это зафиксировано не было: перечень городов республиканского подчинения в документе отсутствовал. Указ от 29 октября 1948 года после его принятия никогда не был ни изменен, ни отменен. Фактически, с 1948 года Крымская область и город Севастополь являлись двумя административными единицами с особым хозяйственно-правовым статусом. С 1954 года, после передачи Крыма в состав УССР, гражданская власть Севастополя подчинялась Киеву, Черноморский флот и его база – Главному штабу ВМФ СССР.

В рамках сокращения армии и флота в 1959 году с Севастополя был снят статус «закрытого города». В 1978 году Украина приняла Конституцию, в которой обозначила Киев и Севастополь городами республиканского подчинения (ст. 77), несмотря на то, что в указе 1954 года принадлежность Севастополя – города союзно-республиканского подчинения – Украине не оговаривалась.

Начавшаяся в 1985 году «перестройка» и связанный с ней внешнеполитический курс привели к тому, что в 1989 году между Генеральным Секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачевым и Президентом США Дж. Бушем-старшим состоялась встреча на Мальте. Это решение было во многом губительно для Севастополя, так как повлекло уменьшение финан-

сирования ЧФ и сокращение вооруженных сил. Доля специализированных заказов ВПК сева­стопольским пред­прия­тиям уменьшилась в 1991 – до 44 %, в 1996 – до 20 % (по сравнению с 1986 – до 90%) [6]. Ориентированная на военные заказы промышленность Севастополя оказалась парализована.

После распада СССР Севастополь оказался в составе независимой Украины на основании Указа Верховного Совета СССР 1954 года. Согласно международному праву, передача государственного суверенитета на территорию оформляется в виде международного договора, что *«означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом»* [2]. Административное управление Крымской областью, осуществляемое Украиной, происходило в рамках единого государства СССР. Севастополь представлял отдельную административно-территориальную единицу из-за значимой роли в обеспечении безопасности страны, которая находилась в ведении высших органов государственной власти СССР согласно Конституции. Распад СССР должен был повлечь пересмотр границ между Украиной и Россией, однако, этого не произошло. В 1992–1993 годах Верховный Совет РСФСР безрезультатно пытался оспаривать государственную принадлежность города Севастополя. А в Конституции Украины 1996 года Севастополь был отнесен к городам со специальным статусом наряду со столицей (ст. 133).

На протяжении 6 лет Украина и Россия делили Черноморский флот. Согласно подписанному 28 мая 1997 года в Киеве итоговому межправительственным соглашению, Севастополь до 2017 становился базой военных флотов России и Украины. Руководство города назначалось из Киева.

В феврале 2014 на Украине произошел государственный переворот. На внеочередной сессии депутаты Севастопольского городского совета приняли решения о поддержке Верховного Совета Автономной Республики Крым в проведении общекрымского референдума о статусе Крыма и о принятии участия города в нем. На референдуме 16 марта 2014 года 95,6 % жителей Севастополя (при официальной явке 89,5%) [6] проголосовали за присоединение к России. 17 марта Севастопольский городской совет попросил российские власти включить Севастополь в состав РФ как город федерального значения.

18 марта 2014 был подписан Договор о вступлении Республики Крым и города федерального значения Севастополь в РФ на правах новых субъектов; 21 марта – Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [10] и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» [11].

С момента основания, благодаря уникальному стратегическому положению, Севастополь имел особый статус как Главная база ЧФ и представлял отдельный административный округ. Историческую, политическую и духовную значимость Крымского полуострова и города Севастополя выразил Президент России В. В. Путин: *«...в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный источник формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь»* [5].

Источники и литература.

1. Ванеев Г. И., Кондранов И. П., Коротков М. А., Фомина Н. Н. Севастополю 200 лет // Сборник документов и материалов. К.: Наукова думка, 1983.
2. Венская конвенция о праве международных договоров. [Электронный ресурс] // Сайт «Организация Объединенных Наций». Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml.

3. Габриелян О. А., Ефимов С. А., Зарубин В. Г., Кислый А. Е., Мальгин А. В., Никифоров А. Р., В. М. Павлов, В. П. Петров. «Крымские репатрианты: депортация, возвращение и обустройство» // Сборник научных трудов. Симферополь, 1998. 340 с.
4. ГАНИПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 72. Л. 1–2, 9. Режим доступа: <http://archive.pskov.ru/pskov70/pages/rebuilding/13.html>.
5. Послание Президента Федеральному собранию в 2014 году. [Электронный ресурс] // Сайт «РИА Новости». Режим доступа: <https://ria.ru/politics/20141204/1036533683.html>.
6. Путин назвал воссоединение Севастополя с РФ исторической справедливостью. [Электронный ресурс] // Сайт «Интерфакс». Режим доступа: <http://www.interfax.ru/russia/575486>.
7. РГАСПИ Ф. 644. Оп. 2. Д. 324. Л. 138–151.
8. Севастополь в период с 1945 по 1991 гг. [Электронный ресурс] // Сайт «Лекции.Орг». Режим доступа: <https://leksi.org/15-65874.html>.
9. Создание Черноморского флота. [Электронный ресурс] // Сайт «Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс». Режим доступа: <http://www.runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61455>.
10. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 29.07.2017) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/.
11. Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» от 21.03.2014 N 36-ФЗ (последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160617/.

References.

1. Vaneev G. I., Kondranov I. P., Korotkov M. A., Fomina N. N. Sevastopolyu 200 let // Sbornik dokumentov i materialov. K.: Naukova dumka, 1983.
2. Venskaya konvenciya o prave mezhdunarodnyh dogovorov. [Elektronnyj resurs] // Sajt «Organizaciya Ob`edinennyh Nacij». Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml.
3. Gabrielyan O. A., Efimov S. A., Zarubin V. G., Kislyj A. E., Mal'gin A. V., Nikiforov A. R., V. M. Pavlov, V. P. Petrov. «Krymskie repatrianty: deportaciya, vozvrashchenie i obustrojstvo» // Sbornik nauchnyh trudov. Simferopol', 1998. 340 s.
4. ГАНИПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 72. Л. 1–2, 9.
5. Poslanie Prezidenta Federal'nomu sobraniyu v 2014 godu. [Elektronnyj resurs] // Sajt «RIA Novosti». Rezhim dostupa: <https://ria.ru/politics/20141204/1036533683.html>.
6. Putin nazval vossoedinenie Sevastopolya s RF istoricheskoy spravedlivost'yu. [Elektronnyj resurs] // Sajt «Interfaks». Rezhim dostupa: <http://www.interfax.ru/russia/575486>.
7. РГАСПИ Ф. 644. Оп. 2. Д. 324. Л. 138–151. Rezhim dostupa: <http://krym.rusarchives.ru/dokumenty/postanovlenie-gko-no-5744-o-vosstanovlenii-glavnoy-voenno-morskoy-bazy-chernomorskogo>.
8. Sevastopol' v period s 1945 po 1991 gg. [Elektronnyj resurs] // Sajt «Lekcii.Org». Rezhim dostupa: <https://leksi.org/15-65874.html>.
9. Sozdanie Chernomorskogo flota. [Elektronnyj resurs] // Sajt «Elektronnaya ehnciklopediya i biblioteka Runivers». Rezhim dostupa: <http://www.runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61455>.
10. Federal'nyj konstitucionnyj zakon ot 21.03.2014 N 6-FKZ (red. ot 29.07.2017) «O prinyatii v Rossijskuyu Federaciju Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Federacii novyh sub`ektov - Respubliki Krym i goroda federal'nogo znacheniya Sevastopolya». Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/.
11. Federal'nyj zakon «O ratifikacii Dogovora mezhdru Rossijskoj Federaciej i Respublikoj Krym o prinyatii v Rossijskuyu Federaciju Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossijskoj Federacii novyh sub`ektov» ot 21.03.2014 N 36-FZ (poslednyaya redakciya). Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160617/.

Кондакова К. С. Аспекты развития, способствовавшие формированию статуса Севастополя как города федерального значения / Кондакова К. С. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). – №1. – 2019. – С. 64–71.

Kondakova K. S. Aspects of development that contributed to the formation of the status of Sevastopol as the city of Federal significance / Kondakova K. S. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 64–71.

ОБ АВТОРЕ

КОНДАКОВА
Кристина Сергеевна

Ученица 11 класса ФГКОУ СОШ № 8. Научный руководитель – **Сидоренко Маргарита Алексеевна**, учитель истории и обществознания ФГКОУ СОШ №8, г. Севастополь.
E-mail: tinakondakova21@yandex.ru

KONDAKOVA
Kristina Sergeevna

11th grade student of FSPEI secondary school №8. Research Advisor – Sidorenko Margarita Alekseevna, Teacher of history and social studies, FSPEI secondary school №8, Sevastopol
E-mail: tinakondakova21@yandex.ru

Рис. 1. Герб Российской Империи портового города Севастополь Таврической губернии с официальным описанием в Гербовнике Винклера¹

¹ фон-Винклер П.П. «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год». // Издание книготорговца Ив. Ив. Иванова, С.-Петербург: Типография И.М. Комелова, Пряжка д.3, 1899.

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОЕННОЕ ГУБЕРНАТОРСТВО 1802-1865

- 1802- .07.1809 Траверсе Жан Франсуа (Иван Иванович)* 24.07.1754-19.05.1831 военный губернатор
 1811- Языков Николай Львович -.10.1817 военный губернатор
 2.03.1816- /1827/Грейг Алексей Самуилович* 6.09.1775-18.01.1845 военный губернатор
 3.09.1829- 1830 Турчанинов Андрей Петрович 1779-1830 и.о. военного губернатора (комендант)
 - /1830/Носов городской голова
 - 3.06.1830 Столыпин Николай Алексеевич* 1781-3.06.1830 военный губернатор
 3.06.1830- 7.06.1830 восстание в городе против городских властей
 3.06.1830 Столыпин убит восставшими
 3.06.1830- 1830 Турчанинов и.о. военного губернатора (комендант)
 1830- 1833 Грейг Алексей Самуилович* 6.09.1775-18.01.1845 военный губернатор
 1833-19.12.1834 Лазарев Михаил Петрович* 3.11.1788-11.04.1851 и.д. военного губернатора
 19.12.1834- .02.1851 Лазарев Михаил Петрович* 3.11.1788-11.04.1851 военный губернатор
 .02.1851- 1852 Берх (Берг) Мориц (Маврикий) Борисович 1776-1.02.1860 и.д. военного губернатора
 1852-13.09.1854 Станюкович Михаил Николаевич* 1786-29.12.1869 военный губернатор
 7.09.1854- 5.10.1854 Корнилов Владимир Алексеевич* 1.02.1806-5.10.1854 главнокомандующий
 13.09.1854-27.08.1855 осада города войсками Франции, Великобритании, Турции и с 1855 Сардинии
 13.09.1854- .02.1855 Нахимов Павел Степанович* 23.06.1802-30.06.1855 временный военный губернатор
 .02.1855-30.06.1855 Нахимов Павел Степанович* 23.06.1802-30.06.1855 военный губернатор
 .07.1855-28.08.1855 Новосильский Федор Михайлович* 1808-8.11.1892 и. д. военного губернатора
 28.08.1855- захват г. Севастополь войсками Франции и Великобритании
 .01.1856- .08.1856 Панфилов Александр Иванович* .02.1808-13.05.1874 военный губернатор
 .08.1856- .08.1856 Бутаков Григорий Иванович* 27.09.1820-31.05.1882 военный губернатор
 .08.1856- 1858 Бартенев Федосий Дмитриевич -1868 военный губернатор
 1858- Кислинский Петр Иванович 1806-1880 и.д. военного губернатора
 7.02.1872 выделено из Таврической губернии

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ГРАДОНАЧАЛЬСТВО 7.02.1872-1917

Г. Севастополь

- 16.06.1873 открыто градоначальство
 29.08.1873- 1.03.1876 Перелешин Павел Александрович 27.06.1821-28.02.1901 градоначальник
 1.03.1876-30.08.1882 Никонов Андрей Иванович 31.08.1811-25.11.1891 градоначальник
 30.08.1882-27.05.1885 Руднев Иван Григорьевич* 5.01.1820-25.12.1894 градоначальник
 1.07.1885- 1.01.1891 Кумани Михаил Николаевич 1831-19.12.1889 градоначальник
 1.01.1891-24.06.1896 Лавров Иван Михайлович 1840-/1917/ градоначальник
 24.06.1896-28.09.1899 Вальронд Константин Ростиславич градоначальник
 28.09.1899-11.02.1902 Феодосьев Евгений Петрович градоначальник
 11.02.1902- 8.07.1902 Хвостов Николай Николаевич градоначальник
 8.07.1902- .11.1905 Спицкий Александр Макарович градоначальник
 11.11.1905-15.11.1905 восстание моряков гарнизона города и рабочих
 7.11.1905-25.04.1906 Рогоуля Евгений Петрович градоначальник
 25.04.1906- .03.1909 Мореншильд Владимир Александрович фон градоначальник
 2.03.1909- 1913 Кульстрем Сергей Карлович градоначальник
 9.12.1913- .02.1917 Бурлей Сергей Иванович 15.01.1861-.11.1920 градоначальник
 1917- 1917 Никонов Сергей Андреевич 26.02.1864-1942 комиссар временного правительства
 1917- 1917 Никонов Сергей Андреевич 26.02.1864-1942 городской голова
 1917- .10.1917 Островская Надежда Ильинична 1881-1933 председатель городского совета
 .09.1917- .12.1917 Пожаров Николай Арсеньевич* 25.11.(7.12.)1895-1925 секретарь городского комитета партии
 25.10.1917-16.12.1917 Гавен Юрий Петрович (Дауман Ян Эрнестович)* 18(30).03.1884-4.10.1936 председатель городского исполнительного комитета
 .12.1917- Сосюкалов И. секретарь городского комитета партии
 16.12.1917- .04.1918 Гавен Юрий Петрович (Дауман Ян Эрнестович)* 18(30).03.1884-4.10.1936 председатель Военно-Революционного Комитета
 16.12.1917- .04.1918 Гавен Юрий Петрович (Дауман Ян Эрнестович)* 18(30).03.1884-4.10.1936 председатель городского комитета РСДРП
 28.12.1917 Севастопольский ВРК по решению губкома преобразован в Таврический ВРК
 1.01.1918- 1918 Пожаров Николай Арсеньевич* 25.11.(7.12.)1895-1925 председатель городского совета
 1.05.1918- захват Германией
 24.11.1918-29.04.1919 захват войсками Антанты
 29.04.1919- .06.1919 захват войсками Красной Армии
 .06.1919- захват войсками А. И. Деникина
 .09.1919- .02.1920 Субботин Владимир Федорович* 10.03.1874- градоначальник
 .04.1920- .05.1920 Сидорин Владимир Ильич 3.02.1882-20.05.1943 градоначальник
 15.11.1920 захват города войсками Красной Армии
 1920- 192. Баранов Алексей Васильевич 1895-1956 комендант
 7.11.1921- в составе Крымской АССР
 /.12.1925-/ 192. Носов Иван Петрович* .05.1888-27.11.1937 секретарь губернского комитета ВКП(б)
 193.- .04.1937 Левитин Александр Савельевич -.04.1937 Первый Секретарь Городского комитета партии
 193.- 1937 Харченко Н. -.01.1938 председатель городского совета
 1937- 1938 Киселев Первый Секретарь Городского комитета партии
 1938- 1942 Ефремов Василий Петрович* 1906- председатель городского исполнительного комитета
 1940- 1942 Борисов Борис Алексеевич 1.03.1903-1981 Первый Секретарь Городского комитета ВКП(б)
 30.10.1941- 3.07.1942 осада Германией
 4.07.1942- 9.05.1944 захват Германией

1942-	.08.1942	Мадатов председатель городской управы (бургомистр)	
.08.1942-	1943	Супрягин председатель городской управы (бургомистр)	
9.05.1944	освобождение от Германских войск		
1944-	1946	Ефремов Василий Петрович 1906- председатель городского исполнительного Комитета	
-29.10.1948	статус города областного подчинения		
/ .01.1947- /	Лесин Павел Иванович секретарь городского комитета партии		
/1948-	1949	Филиппов В. И. председатель городского исполнительного комитета	
29.10.1948-	статус города республиканского подчинения		
/1951- /	195.	Сосницкий Сергей Ф. председатель городского исполнительного комитета в составе <u>Украинской ССР</u>	
19.02.1954-	.10.1954-	.04.1960	Коровченко Андрей Григорьевич 1920- Первый Секретарь Городского комитета партии
1963-	1973	Стенковой Павел Макарович 10.02.1918- председатель городского исполнительного комитета	
8.05.1965	присвоено звание город-герой		
/1961- /	1972	Пашков Валентин Иванович Первый Секретарь Городского комитета партии	
.06.1972-	.06.1977	Махаренко Виктор Сергеевич 8.01.1931-20.02.2007 Первый Секретарь Городского комитета партии	
197. -	1984	Черничкин Борис Васильевич Первый Секретарь Городского комитета партии	
/1976- /	1979	Кириленко Иван Иванович председатель городского исполнительного комитета	
1979-	.10.1989	Генералов Евгений Васильевич 1931- председатель городского исполнительного комитета	
.05.1984-	1988	Смолянников Алексей Петрович 14.03.1937- Первый Секретарь городского комитета партии	
1988-	.07.1990	Власенко Павел Александрович 1942- Первый Секретарь городского комитета партии	
.04.1990-	5.02.1991	Шестаков Аркадий Николаевич 1939- председатель городского исполнительного комитета	
.04.1990-	.02.1991	Ступников Юрий Иванович 12.03.1942- председатель городского Совета	
.07.1990-	.08.1991	Пархоменко Василий Михайлович 22.10.1947- Первый Секретарь городского комитета партии	
5.02.1991-	.03.1992	Ермаков Иван Федосович 1.01.1947- председатель городского Совета и исполнительного комитета	
24.03.1992-	.01.1994	Ермаков Иван Федосович 1.01.1947- представитель Президента Украины	
.05.1992-	.04.1998	Семенов Виктор Михайлович 6.02.1946- председатель городского Совета	
19.01.1994-	.04.1994	Глушко Николай Михайлович 1938- и.о. представителя Президента Украины	
.04.1994-	.06.1994	Глушко Николай Михайлович 1938- представитель Президента Украины	
.06.1994-	19.07.1995	Семенов Виктор Михайлович 6.02.1946- председатель городского исполнительного комитета	
15.09.1994	отмена Верховной Рады Украины решения городского совета о российском статусе города		
19.07.1995-	24.04.1998	Семенов Виктор Михайлович 6.02.1946- председатель городской государственной администрации	
27.04.1998-	5.04.1999	Кучер Борис Александрович 29.01.1942-5.04.1999 председатель городской государственной администрации	
28.04.1998-	.04.2002	Пархоменко Василий Михайлович 22.10.1947- председатель городского Совета	
12.04.1999-	4.02.2005	Жунько Леонид Михайлович 9.06.1951- председатель городской государственной администрации	
26.04.2002-	15.04.2006	Борисов Валентин Михайлович 17.08.1950- председатель городского Совета	
4.02.2005-	1.06.2006	Иванов Сергей Анатольевич 21.01.1952- председатель городской государственной администрации	
15.04.2006-	13.04.2010	Саратов Валерий Владимирович 31.07.1953- председатель городского Совета	
1.06.2006-	6.04.2010	Куницын Сергей Владимирович 27.07.1960- председатель городской государственной администрации	
6.04.2010-	13.04.2010-	Саратов Валерий Владимирович 31.07.1953- председатель городской государственной администрации	
13.04.2010-	Дойников Юрий Васильевич 21.02.1960- председатель городского Совета		
31.10.2010	выборы в городской Совет		

Рис. 2. Главы города Севастополя¹

Статья принята к публикации 04.07.2018 г.

¹ Севастополь [Электронный ресурс] // Сайт «Webpage archive». Режим доступа: <http://archive.is/Ip1RY>.